

Abstract. Ferenc Buschmann, a Hungarian amateur lepidopterist and naturalist from Jászberény, has made significant contributions to the study and preservation of local biodiversity through his decades-long dedication. He has developed extensive collections of moths and plants, played a pivotal role in regional nature conservation, and authored several scientific publications. His lifelong efforts have been recognised with both national and local awards.

75 éves a Jászság lepkésze, Jászberény környékének természetkutatója

Buschmann Ferenc Jászberényben született 1949. január 2-án, azóta is itt él. A természet iránti szeretete és kíváncsisága már általános iskolás korában megmutatkozott, s a biológia-tanárnője, dr. Dombi Ernőné útmutatásai alapján kis lepkegyűjteményt állított fel magának (akkoriban egyébként is még kötelező volt rovar- és növénygyűjtemény bemutatása az ált. iskolákban). Erről így vallott ő maga: „Általános iskolás koromban is csak egyetlen tantárgyból voltam mindig 5-ös; növény- és állattanból. Bizonyára ezért is választottam továbbtanuláshoz a mezőgazdaságot, s lettem végül állattenyésztő...!”

Az 1970-es házasságkötése többféle változást is hozott életében. Elhagyta a mezőgazdaságot, s a családfenntartás szempontjából biztosabb anyagi jövedelmet nyújtó pékségben kezdett dolgozni (jászberényi kenyérgyár), majd a szakvizsgát is letette. Akkoriban történt, hogy az egyik éjjeli munkából hazafelé tartva, fogott egy ún. kutatejszender lepkét, amelynek nagyságán és szépségén elcsodálkozva azt mondta a felesége, hogy „Jó lenne ilyen a falon dísznek is!” Nem tudhatta – honnan is tudhatta volna! –, hogy ezzel lényegében eldöntötte a férje további sorsát, akiben ettől az inspiráló mondatától fellángolt a gyermek- és iskoláskori gyűjtőszenvédély.

Nagy kedvvel és lendülettel folytatta a mindennapi munka mellett ezt a minden más szórakozást kizáró tevékenységet. Könyvek segítségével rövid időn belül számot tevő gyűjteményt alakított ki, és rövidesen elért arra a pontra, amikor már a könyvtári irodalmi források nem tudtak kellő segítséget nyújtani számára egyes ismeretlen éjjeli lepkék néven nevezésében (meghatá-

rozásában). Ekkortájt ismerkedett meg a Természettudományi Múzeum lepkegyűjteményének akkori vezetőjével, dr. Gozmány Lászlóval, aki levélben néhány biztató mondattal, majd személyes találkozással akaratlanul is meghatározta a további gyűjtések irányát és mikéntjét, s váltak az egyszerű gyűjtések természetkutatássá.

Buschmann Ferenc

Fotó: Bathó Edit

Az újabb jelentős változás 1983-ban következett be, amikor is meghívásra a gyűjtő és gyűjteménye a Jász Múzeumba került. Ott, továbbra is – és mindvégig – amatőrként maradva, az azt követő években kialakította a vidéki kis néprajzi múzeum természettudományi részlegét. A lepkegyűjtemény gyarapítása/fejlesztése/feldolgozása mellett – mivel a lepkék lárvái különböző növényeken élnek – növényeket is gyűjtött, s evvel létrehozta a Jászberény/Jászság növényvilágát reprezentáló herbáriumot is.

Minden szabad idejét a gyűjtésekre-kutatásokra fordította. Emiatt a magánélete megváltozott. 1990 óta egyedül él, s mintegy két évtizeden keresztül a Polgármesteri Hivatal udvari szolgálati lakásában lakott.

Az eltelt évtizedek tevékenységei, eredményei közül kiemelkedik a jászsági természetvédelmi területek kialakításában betöltött aktív szerepvállalása. Ez Jászberény esetében a Zagyvamenti és a Hajtai természetvédelmi területek. Utóbbi komplex élővilágáról könyvet is írt. Ugyancsak könyvet írt Jászberény környékének nagylepkéiről, valamint természetvédelmi értékeiről és ritkaságairól. Másokban pedig társszerzőként vett részt. Megírta a Jászság természetvilágának kutatástörténetét, és mintegy 80, főként lepkészeti témájú szakcikket napjainkig. Aktív éveiben gyakran tartott iskolákban előadást a helyi élővilágról, és vezetett kirándulásokat a helyi természetvédelmi területekre, emellett több éven át szervezője és részvevője volt a nagyvisnyói Vásárhelyi István üdülőtáborban a természetkutató táboroknak.

Munkássága elismeréseként megkapta Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományos Díj-át, a Jászberény Kultúrájáért, majd a Pro Urbe Jászberény elismerést is. Szakmai téren tulajdonosa a Frivaldszky Imre emlékérem bronz fokozatának, a természetvédelemben kifejtett tevékenysége elismerésül pedig az Emberi Környezetért miniszteri kitüntetésnek.

Az 2011-es nyugdíjba kerülése után teljesen visszahúzódott a közszerepléstől, és kizárólag csak a lepkékkel foglalkozik. Több éves munkával rendbe tette a Magyar Természettudományi Múzeum egyes magyarországi gyűjteményrészeit – nevezetesen az úgynevezett zsákhordó- és sodrómolylepkét –, mindkettő eredményeiről/adatairól önálló kiadványokban adott számot a hazai és nemzetközi lepkészek számára. Jelenleg a magyarországi molylepkék országos névjegyzékén dolgozik egyik lepkész kollégájával, és tervezi a Mátra hegység lepkevilágának újra-feldolgozását, valamint Jászberény környéke lepkevilágának a második részét, és a molylepkék megírását.

Isten éltesse Buschmann Ferencet, és kívánjuk, hogy még sokáig munkálkodjon a tudomány és a Jászság hasznára!

Gulyás András Zoltán
múzeumigazgató